

QORAQALPOG‘ISTONDAGI O‘ZBEK SHEVALARIDA QO‘LLANILADIGAN ETNOGRAFIK LEKSIKONLAR

Oybek Nurjanov

Berdaq nomidagi QQDU O‘zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qoraqalpog‘istondagi o‘zbek shevalarining etnolingvistik sharoitda shakllangan leksikasida mavjud so‘zlarning etnografizmlari borasida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: etnolingvistika, etnografizmlar, sheva, lahja, etnogenezis, oromiy yozuvi, xorazmiy tili

Orolbo‘yi xalqlari tili o‘ta murakkab etnolingvistik sharoitda shakllangan. Chunki bu hududda turli xil xalqlar va madaniyatlar to‘qnashgan. Bu mintaqaning lingvistik xususiyatlarini tekshirgan tilshunoslar mazkur hududni til xususiyatlariga ko‘ra o‘rganib, qator tarixiy lingvistik muammolarni ko‘ndalang qo‘yishini qayd qilgandilar. Bu muammolarning bosh ahamiyatga ega bo‘lganlaridan biri shu sheva vakillarining tashkil topish tarixi va genetik jihatdan o‘zbek xalqi tarkibiga kirgan boshqa urug‘dosh etnik guruhlar bilan munosabati masalasidir. Chunki bu hududda o‘g‘uz lahjasiga mansub shevalardan tortib, qipchoq, qoraqalpoq, turkman, tojik kabi til va lahjalar asrlar mobaynida chatishib ketgan. Mana shunday sharoitda mavjud shevalar tarkibidagi etnografik leksikani ajratib olib, uning genezisi, tarixiy taraqqiyoti tufayli yuz bergan lisoniy xususiyatlarni aniqlash, mazkur qatlamning hozirgi holati va tarixiy ildizlari haqida ba‘zi mulohazalarni bildirish ancha murakkabdir. So‘ngi yillarda olib borilgan tarixiy, etnografik, arxeologik ishlar ushbu sheva vakillarining lingvistik xususiyatlarini tekshirish faqatgina mazkur sheva vakillarining boshqa turkiy xalqlar tili bilan munosabati masalasini o‘rganish emas, balki ularning boshqa turkiy bo‘lmagan, jumladan sharqiy Eron, Old Osiyoda yashovchi xalqlar bilan aloqasi masalasini ham kun tartibiga qo‘ymoqda.⁴⁹

Quyi Amudaryo xalqining etnogenetik jarayonida qayd etilgan regionda yashagan va yashayotgan etnik guruhlar hamda xalqlarning ma‘lum iz qoldirganligi keyingi davrda lingvistik faktlar bilan isbotlanmoqda. Bu hududdagi xalqning shakllanishi naqadar murakkab sharoitda sodir bo‘lganligini his qilish qiyin emas. Orolbo‘yi xalqlarining (qoraqalpoq, o‘zbek, turkman) etnogenezi hali juda ham aniq

⁴⁹ Abdullayev F. Xorazm shevalari Toshkent, 1961, 248-b

bo'lmagan qadimiylikka borib taqalishi ham ma'lum tarixiy sharoit bilan izohlanadi. Ma'lumki, mazkur hudud (Priaralya) o'zining geografik sharoiti bilan turli etnogenetik va madaniy aloqalarning to'qnashgan, aralashgan o'rni bo'lgan. Xorazm vohasining g'arb va sharq mamlakatlarini bir-biri bilan bog'lovchi yo'lida joylashganligi va boshqa tarixiy-siyosiy sharoitlar bu yerda bir tomondan, Ural, Volgabo'yi (Приуралье, Поволжье) va G'arbiy Sibir xalqlarining, ikkinchi tomondan, O'rta Osiyo, Eron, Old Osiyo, Kavkazorti xalqlari va boshqa tomondan Hindiston etnik guruhlarining (tili, madaniyati) aralashuviga, to'qnashuviga sabab bo'lgan. Darhaqiqat, Xorazm vohasi hududida, uning uzoq asrlar davomidagi tarixiy jarayonida tili jihatdan turli tillar oilasiga kiruvchi va turli manbaga bog'lanuvchi kishilarning yashaganligi ma'lum. Bu shubhasiz, hozirgi Xorazm shevalari (umuman, turkiy tillarning ko'pchiligida) leksikasida, xususan, tarixiy toponimiyasida o'z izini qoldirgan.

Haqiqatan ham Xorazm aholisining etnik tarkibi o'tmishda juda murakkab va xilma-xil bo'lganligi, ayniqsa bu xususiyat uning janubiy qismida juda yorqin saqlanganligi ko'pgina tarixiy-etnografik asarlarda qayd etildi.⁵⁰ Hozirgi davrda Xorazm hududida o'zbek tilining o'g'uz va qipchoq lahjalariga mansub bo'lgan sheva va tillar mavjud. Garchi aholi bir-biriga juda yaqin hududda yashasa ham, shuningdek ular orasida uzluksiz iqtisodiy va madaniy aloqalar mavjud bo'lsa ham hozirgacha o'ziga xos til xususiyatlarini saqlab kelmoqdalar. Bu lahjalarni lingvistik planda tekshirgan tilshunoslar Xorazm hududidagi shevalar leksikasidagi muhim bir faktni qayta-qayta qayd qilgan edilar. Bu shevalarda arab va eroniy tillarga oid bo'lgan shunday leksik elementlar borki, ular markaziy o'zbek shevalaridagi arab hamda tojik leksik qatlamlaridan farq qiladi. Bundan tashqari, Xorazm shevalarining leksikasi hozircha bizga uncha aniq bo'lmagan yana bir leksik qatlamga egadirki, bunday so'zlar qadimgi xorazmliklar tilidan kirib kelgan deb taxmin qilinadi.

Haqiqatan Xorazm shevalari leksikasini, xususan uning toponimiyasini kuzatish mazkur shevalarda qadimgi xorazmiy tili elementlari saqlanib qolganligini ko'rsatdi. Garchi bu til XII-XIV asrlarda butunlay turkiy tillar bilan aralashib, assimilyatsiyalashgan bo'lsa ham, hozirgi kunda Xorazm shevalarida ushbu tilga oid ko'plab grammatik va leksik elementlar saqlangan. Ko'pgina toponimik asoslar va toponimik formantlar hozirgi fors tillari asosida juda aniq izohlanadi. Ammo shunday leksik birliklar mavjudki, uni hozirgi fors tillari materiali asosida izohlash mumkin emas. Bu fakt Xorazm toponimiyasida substrat nomlarning o'ziga xos lingvistik

⁵⁰ Вамбери А. Путешествие по Средней Азии в 1863. СПб. 1865, с 130-135; Толстов С. П. Города гузов –сэ, 1947. N 3, с 100

xususiyatlariga ega ekanligini ko'rsatadi. Ayni vaqtda ular xorazmliklar etnogenezida eron elementlaridan farq qiluvchi boshqa etnik elementlar ham ishtirok qilgan bo'lishi mumkin deb xulosa qilish uchun asos bo'la oladi.⁵¹

Umuman, Xorazm vohasidagi bu murakkab etno-lingvistik jarayon xorazmiylar va hozirgi Xorazm xalqlari tilida o'z izini qoldirganligi shubhasizdir. Shunday ekan Xorazm shevalarining shakllanishida, umuman, Xorazm tarixiy onomastikasida uning taraqqiyot bosqichlarini belgilashda bu muhim lahzalarni e'tiborga olish mutlaqo zarur hisoblanadi. Shunday ekan Xorazm vohasi aholisi, uning madaniyati rivojlanishi tarixiga ham bir nazar tashlash o'rinlidir.

Xorazm vohasi xalqining ilk madaniyati, tarixi haqida va, umuman, uning keyingi VII-VIII asrlargacha bo'lgan turmushi to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q. Xorazmlik ulug' olim Abu Rayhon Beruniy bu haqda shunday yozadi: "Qutayba xorazmliklarning yozuvini bilgan, ularning rivoyatlarini saqlab qolgan barcha kishilarni, ular ichidagi hamma olimlarni imkon boricha quvg'in qildi va qirib yubordi, natijada ularning o'tmishi shu qadar zulmat bilan chulg'andiki, endi biz bu yerga islom kirib kelgan vaqtda ularning tarixida ma'lum bo'lgan voqealar to'g'risida haqiqiy bilimga ega emasmiz". O'rta Osiyo, jumladan, Xorazm xalqlarining yangi eradan avvalgi VI asrdan to yangi eraning VII asrigacha bo'lgan ma'lumotlarni fan chet mamlakatlarda yaratilgan manbalardan olgan. Qadimgi fors yozuvlari, grek va lotin, arman va suriyalik geograflar va tarixchilar keltirgan ma'lumotlar, qadimgi xitoy tarixiy etnografik adabiyoti shunday manbalardandir. Xorazm nomi fors yozuvlarida, "Avesto"da va pahlaviy (qadimgi fors) tilida yozilgan diniy asarlarda, grek-lotin, xitoy va arman manbalarida bir necha marta tilga olinadi, biroq bulardan o'lka to'g'risida hech qanday ma'lumot olish mumkin emas. Abu Rayhon Beruniyning "Xorazm tarixi" asarida ham bu o'lka tarixi haqida sxematik ma'lumot beradi. U afrig'iylar sulolasining /305-995/ yigirma ikki hukmdorini sanab o'tadi, ba'zilarining hukmdorlik qilgan yillari to'g'risida xronologik ma'lumotlar keltiradi.

Olimlar shu narsani qayd qilib o'tgan edilarki, turli xil qadimgi adabiy yodgorliklarda uchrovchi Xorazmga oid qisqa-qisqa ma'lumotlar Xorazm o'rta Sharq va Sharqiy Yevropaning qadimgi tarixida salmoqli o'rin tutganligidan darak beradi. S.P.Tolstov boshchiligidagi Xorazm arxeologik-etnografik ekspeditsiyasining Xorazm vohasida olib borgan ilmiy-tekshirish ishlari bu fikrni butunlay tasdiqladi. Bu ekspeditsiya erishgan ilmiy natijalar Xorazm tarixining bundan olti ming yil oldingi sahifalarini ma'lum darajada yoritdi.

⁵¹ Tolstov S.P. Xorazm madaniyatini izlab. Toshkent, 1964, 82-b

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdullayev F. Xorazm shevalari Toshkent, 1961, 248-b
2. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии в 1863. СПб. 1865, с 130-135; Толстов С. П. Города гузов –сэ, 1947. N 3, с 100
3. Tolstov S.P. Xorazm madaniyatini izlab. Toshkent, 1964, 82-b
4. Sagidolda, Gulgaysha, and Gulshad Agytaevna Adilova. "Linguocultural character of ethnographies related to burial traditions (On the example of the kazakhs language in Karakalpakstan)." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.8 (2021): 197-201.
5. Makhsudovich, Ashirov Odilbek, and Allamberganova Maftuna. "PRESUPPOSITIONAL FEATURES OF IN LEXICAL UNITS USED IN A TEXT." *INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT* 2.2 (2023): 105-111.
6. Ashirov, Odilbek. "DIALEKTLARNING BADIY ASAR TILIDAGI SEMANTIК–STILISTIK XUSUSIYATLARI." *Академические исследования в современной науке* 1.13 (2022): 249-252.
7. Ashirov, Odilbek. "“MUQADIMAT UL–ADAB” QIPCHOQ LANJASIGA OID QAYDLAR AKS ETGAN MUMTOZ MANBA." *Евразийский журнал академических исследований* 3.9 (2023): 164-167.
8. Ashirov, Odilbek. "BADIY MATNLARDA NUTQIY AKT NAZARIYASIGA DOIR BA’ZI MULOHAZALAR." *Science and innovation in the education system* 2.10 (2023): 27-29.
9. Okhunjon, A. (2023). THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF NEW ADJECTIVES IN THE LEXICON OF THE UZBEK AND KHRAKALPAK LANGUAGES. *INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT*, 2(2), 84-90.
10. Abdullayev, O., & Rajabova, G. (2023). ABDULLA QAHHORNING “ANOR” QISSASIDAGI FRAZELOGIZMLARNING TAHLILI. *Ilm-fan va ta'lim*, 1(14).